

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

С.С.Пичугин

кандидат педагогических наук,
Российская Федерация, г. Москва

Pichugin@mgpu.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747421>

Аннотация. В статье представлен анализ рекуррентных ошибок и связанных с ними рисков образовательной неуспешности детей младшего школьного возраста в заданиях по русскому языку, математике и окружающему миру. Предложены практические рекомендации, направленные на устранение наиболее частых затруднений обучающихся начальной школы.

Ключевые слова: младшие школьники; оценка качества подготовки обучающихся; федеральный государственный образовательный стандарт; федеральная образовательная программа начального общего образования.

Annotation. The article presents an analysis of recurrent errors and the associated risks of educational failure for children of primary school age in tasks in the Russian language, mathematics and the outside world. Practical recommendations aimed at eliminating the most common difficulties of primary school students are proposed.

Key words: primary school students; assessment of the quality of training of students; federal state educational standard; federal educational program for primary general education.

Проблематика оценки качества начального общего образования и вопросы, связанные с ее объективностью, по-прежнему вызывают массу споров и жарких дискуссий как в узкопрофессиональном сообществе педагогических работников, так и среди родительской общественности [15; 20; 35]. На современном витке трансформации системы общего образования проблемам независимой оценки достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и реализации содержания федеральной образовательной программы начального общего образования (ФОП НОО) самое серьезное внимание уделяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Сегодня, как никогда особенно важно маркировать выявленные затруднения и образовательные дефициты по учебным дисциплинам, которые становятся серьезной преградой на пути к успешному достижению всех групп планируемых результатов и формированию функционально грамотной младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО и реализуемым содержанием ФОП НОО [6; 10; 12; 18].

Объективная оценка, основанная на данных результатов независимого внешнего мониторинга качества начального общего образования в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2024 году, выявляя в очередной раз ряд рекуррентных ошибок, позволяет утверждать, что наибольшую обеспокоенность сегодня вызывают вопросы формирования у детей младшего школьного возраста типа правильной читательской деятельности – становление навыка смыслового чтения [11; 13; 14]. Так, довольно серьезные затруднения обучающиеся начальной школы испытывают в умении определять и письменно формулировать основную мысль небольшого текста, выявлять в текстах (художественном, научно-познавательном, научно-популярном, публицистическом, разговорном и т. д.) нужную информацию, делить его на смысловые части и составлять план, соблюдая последовательность описанных событий; интерпретировать предъявленный текст с опорой на собственную точку зрения, жизненный опыт; формулировать в письменном виде небольшой текст до 5 предложений, придерживаясь норм и правил русского языка; самостоятельно формулировать выводы (умозаключения), строить цепочки рассуждений; преобразовать текстовую информацию в цифровой формат, используя знаково-символические средства и готовые модели. Кроме того, не может не вызывать тревогу важнейшее для детей младшего школьного возраста умение

самостоятельно проверять записанный текст и устранять допущенные ошибки, если таковые имеются [7; 19; 22].

Такая ситуация, на наш взгляд, закономерно коррелирует с отсутствием широкой практики обучающихся начальной школы в создании небольших текстов различного типа (повествование, описание, рассуждение). Ситуация, при которой ребята выполняют в классе и дома избыточное количество заданий, нацеленных на списывание, поиск и выделение грамматической основы или пропущенной орфограммы в словах, абсолютно точно нуждается в существенной корректировке. Мы глубоко убеждены в том, что учебная деятельность обучающихся должна быть самым решительным образом наполнена упражнениями учебно-поискового, учебно-познавательного характера, расширяющего практику самостоятельных письменных рассуждений, умозаключений, размышлений и обогащающего личный опыт написания несложных, посильных текстов, предполагающих обобщение, описание причинно-следственных связей и формулирование выводов [3; 4; 5; 16; 30; 34].

Значительной образовательной лакуной, препятствующей успешному освоению содержания ФОП НОО, по нашему мнению, является по-прежнему невысокий уровень владения доступными и понятными для обучающихся начальной школы способами постижения окружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент, сравнение и т. д.).

Особенно явно среди планируемых образовательных результатов – универсальных способов действия можно выделить отсутствие умения осуществлять классификацию по заданному или выделенному самостоятельно существенному признаку либо по родовидовому признаку; сопоставлять (сравнивать, сличать, сверять) описанные объекты, процессы или явления с опорой на проведенный (описанный) опыт или эксперимент; устанавливать причинно-следственные связи или аналогии на основе фиксируемых результатов наблюдения, опыта, эксперимента, сравнения, измерения и оценивать описываемые события; формулировать собственное мнение, подбирать аргументы, излагая личную точку зрения [2; 17; 24; 29; 33].

По нашему мнению, такое положение вещей может быть детерминировано отсутствием в общеобразовательном процессе начальной школы достаточного количества лабораторных, практических занятий, носящих исследовательский, познавательный, проектный характер, которые так важны для формирования умения младшего школьника рассуждать, доказывать, аргументировать, отстаивать свою позицию, опираясь на научные знания и жизненный опыт.

Существенным недочетом младших школьников сегодня, к сожалению, является дефицит умений, связанных с применением багажа приобретенных знаний и умений для решения как учебных, так и практических задач; проектированием пошагового алгоритма (плана) и умением действовать в соответствии с ним. Не может не вызывать озабоченность отсутствие у детей младшего школьного возраста умения самостоятельно выдвигать предположения (прогнозы, гипотезы), объяснять, сравнивать, анализировать, обобщать информацию и формулировать выводы; давать верную оценку количественным данным и пространственным отношениям; осуществлять преобразование (перекодировку) изученной информации в разнообразный вид (диаграмма, таблица, график, чертеж, схема, рисунок или изображение).

Среди причин, с которыми могут быть связаны выявленные затруднения, можно отметить катастрофически низкий уровень готовности обучающихся без поддержки со стороны педагога (родителей) самостоятельно задавать себе вопросы и искать на них ответ, опираясь на знания, жизненный опыт, учебную интуицию; рефлексировать, корректировать собственную работу и объективно оценивать полученный результат [9; 23; 25; 26; 27].

В целях максимально возможной ликвидации указанных затруднений обучающихся требуется, на наш взгляд, структурно организованная учителем планомерная работа над формированием функциональной грамотности детей младшего школьного возраста – включение в содержание образовательного процесса учебных заданий, формирующих необходимый репертуар функциональной грамотности (языковой, естественно-научной, математической, социальной и т. д.),

способствующей серьезному снижению возникающих образовательных дефицитов при освоении содержания ФОП НОО.

Содержательной аксиомой – педагогической «Nota bene» проектируемого урока должно стать наличие заданий и упражнений:

- чтение различных по стилю, типу, виду, жанру текстов и поиск информации (данных, значений, выводов) для поиска ответа на поставленный вопрос, самостоятельное формулирование вопроса или выполнения иного учебного задания;
- составление своих текстов либо коррекция готовых текстов;
- работа с альтернативными учебникам источниками (атлас, энциклопедия, справочник), знаково-символическими средствами и форматами представления информации (карта, схема, рисунок, план, чертеж, диаграмма, таблица);
- учебные задания на развитие, во-первых, логических действий и алгоритмических операций и, во-вторых, на нивелирование дефицитов предметных знаний, умений и универсальных способов действий [1; 8; 21; 28; 31; 32].

Учителям начальных классов совершенно очевидно, те качественные преобразования общего образования, которые не ставят под сомнение необходимость формирования у обучающихся осознанной эксплуатации приобретенных знаний и умений, освоенных универсальных способов действий, которые дают возможность автономно работать как со сложными по предметному содержанию учебными заданиями, так и с возникающими неформальными проблемными жизненными ситуациями.

Мы отчетливо видим, как обновленный ФГОС НОО все активнее вступает в свои права, и участники образовательных отношений все глубже погружаются в парадигму начального общего образования, реализующего единое содержание ФОП НОО. Все стремительнее уходит в небытие позиция учителя-визионера, на смену ему приходит новый учитель – модератор, который умело организует активную субъектную деятельность младших школьников, способствуя формированию индивидуальной палитры универсальных способов действий.

Ошибки, носящие рекуррентный характер, выступают, по нашему мнению, детерминантами потенциальных рисков образовательной неуспешности младших школьников и, безусловно, требуют системного анализа. Это позволяет педагогам начальной школы сосредоточить свой профессиональный фокус на дидактических дефицитах и «сакраментальных» образовательных недочетах обучающихся, дает возможность методично и взвешенно решать вопросы роста качества образования младших школьников, отвечающего всем требованиям ФГОС НОО и содержанию ФОП НОО.

Библиографический список

1. Громова, Л.А. Функциональная грамотность в условиях реализации требований обновлённых ФГОС: noblesse oblige современного педагога / Л.А. Громова, С.С. Пичугин // Школьные технологии. – 2023. – № 3. – С. 6-19.
2. Громова, Л.А. Функциональная грамотность педагога: современные вызовы и решения / Л.А. Громова, С.С. Пичугин // Нижегородское образование. – 2023. – № 2. – С. 16-27.
3. Громова, Л.А. Читательская грамотность педагога в условиях реализации обновленного ФГОС общего образования: учить или учиться - вот в чем вопрос / Л.А. Громова, С.С. Пичугин // Сибирский учитель. – 2022. – № 4(143). – С. 22-30.
4. Громова, Л.А. Читательская грамотность педагога как мейнстрим реализации ФГОС общего образования / Л.А. Громова, С.С. Пичугин // Нижегородское образование. – 2022. – № 5. – С. 4-13.
5. Громова, Л.А. Читательская грамотность учителя как условие реализации обновленных ФГОС общего образования / Л.А. Громова, С.С. Пичугин // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2023. – № 3(87). – С. 45-51.

6. Красноперова, В.Ф. Мониторинг качества подготовки выпускников начальной школы Московской области в форме всероссийских проверочных работ: интерпретация результатов, выводы и практические рекомендации / В.Ф. Красноперова, С.С. Пичугин, Л.А. Громова // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2022. – № 3(81). – С. 68-76.
7. Красноперова, В.Ф. Мониторинг качества подготовки младших школьников как фактор преемственности образования в начальной и основной школе / В.Ф. Красноперова, Л.А. Громова, С.С. Пичугин // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития: сборник научных статей XVIII международной конференции. – Курск, 2021. – С. 180-185.
8. Кулакова, Н.В. Роль лингвистических способностей в становлении функционально грамотной языковой личности / Н.В. Кулакова // Начальная школа. – 2020. – № 3. – С. 22-27.
9. Пичугин, С.С. Актуализация математической грамотности педагога начальной школы в условиях реализации требований обновленного ФГОС НОО / С.С. Пичугин // Современная начальная школа: проблемы и перспективы развития: Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. – Грозный, Махачкала, 2023. – С. 671-679.
10. Пичугин, С.С. Анализ результатов всероссийских проверочных работ в начальной школе: выводы, рекомендации и подходы к совершенствованию работы учителя / С.С. Пичугин // Нижегородское образование. – 2020. – № 1. – С. 101-110.
11. Пичугин, С.С. В поисках градиента успешности младших школьников: интерпретация результатов всероссийских проверочных работ в 2023 году / С.С. Пичугин // Образование: традиции и инновации. – 2023. – № 2(41). – С. 4-15.
12. Пичугин, С.С. Всероссийские проверочные работы - 2023: в поисках вектора успешности младших школьников / С.С. Пичугин // Нижегородское образование. – 2023. – № 4. – С. 73-84.
13. Пичугин, С.С. Всероссийские проверочные работы - 2023: от внешних супрессоров к внутренним драйверам / С.С. Пичугин // Школьные технологии. – 2023. – № 6. – С. 90-109.
14. Пичугин, С.С. Всероссийские проверочные работы 2023 г / С.С. Пичугин // Начальная школа. – 2024. – № 2. – С. 10-20.
15. Пичугин, С.С. Интерпретация итогов всероссийских проверочных работ выпускников начальной школы: типология затруднений и педагогические приёмы коррекции / С.С. Пичугин // Сибирский учитель. – 2023. – № 5(150). – С. 11-23.
16. Пичугин, С.С. К вопросу о формировании и развитии читательской грамотности детей младшего школьного возраста / С.С. Пичугин // Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современных социокультурных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Том Часть 1. – Курск, 2018. – С. 86-93.
17. Пичугин, С.С. К вопросу о формировании функциональной грамотности младших школьников: хеджирование актор-позиции личности / С.С. Пичугин // Развитие цифровых компетенций и функциональной грамотности школьников: лучшие практики дистанционного образования на русском языке: Материалы Международного педагогического Форума. – Ереван, Армения, 2020. – С. 159-165.
18. Пичугин, С.С. Мониторинг качества подготовки выпускников начальной школы / С.С. Пичугин // Школьные технологии. – 2021. – № 5. – С. 116-132.
19. Пичугин, С.С. О результатах всероссийских проверочных работ на уровне начального общего образования: проблемы и педагогическое сопровождение / С.С. Пичугин // Творчество в профессиональной деятельности педагога: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Ульяновск, 2019. – С. 358-370.
20. Пичугин, С.С. О результатах выполнения всероссийских проверочных работ / С.С. Пичугин // Начальная школа. – 2022. – № 4. – С. 3-15.
21. Пичугин, С.С. Оценка учебных заданий сквозь призму формирования функциональной грамотности младших школьников: инновационный педагогический бриф / С.С. Пичугин //

- Журавлевские чтения. Взаимосвязь педагогической науки и практики: материалы V Международной научно-практической конференции. – Москва, 2021. – С. 198-203.
22. Пичугин, С.С. Педагогическая превенция низких результатов Всероссийских проверочных работ в начальной школе / С.С. Пичугин // Нижегородское образование. – 2019. – № 2. – С. 124-134.
23. Пичугин, С.С. Педагогические приемы формирования функциональной грамотности младших школьников на уроках математики / С.С. Пичугин // Школьные технологии. – 2021. – № 3. – С. 54-66.
24. Пичугин, С.С. Развитие функциональной грамотности детей младшего школьного возраста: абрис палитры методических инструментов / С.С. Пичугин // Нижегородское образование. – 2021. – № 1. – С. 50-59.
25. Пичугин, С.С. Формирование и развитие УУД младших школьников на уроках математики / С.С. Пичугин // Нижегородское образование. – 2016. – № 1. – С. 47-52.
26. Пичугин, С.С. Формирование математической функциональной грамотности младших школьников: превенция педагогического эпикфейла / С.С. Пичугин // Непрерывное образование в контексте Будущего: Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции. – Москва, 2021. – С. 184-190.
27. Пичугин, С.С. Формирование функциональной грамотности на уроках математики / С.С. Пичугин // Начальная школа. – 2022. – № 1. – С. 38-46.
28. Пичугин, С.С. Функциональная грамотность младших школьников: от образования знаний к образованию компетенций / С.С. Пичугин // Проблемы и перспективы развития начального образования: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – Нижний Новгород, 2021. – С. 160-164.
29. Пичугин, С.С. Функциональная грамотность младших школьников: педагогический форсайт современного учителя / С.С. Пичугин // Образование в регионе: проблемы и векторы развития: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа, 2022. – С. 144-149.
30. Пичугин, С.С. Читательская грамотность как компонент функциональной грамотности младших школьников / С.С. Пичугин // Инновационная деятельность в образовательных организациях: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Ульяновск, 2018. – С. 295-299.
31. Самкова, В.А. Формирование функциональной грамотности в начальной школе / В.А. Самкова, Л.А. Громова, С.С. Пичугин, В.Ф. Краснопёрова // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2021. – № 3(75). – С. 49-56.
32. Трунцева, Т.Н. Функциональная грамотность: новое понятие или хорошо забытое старое? / Т.Н. Трунцева, С.С. Пичугин, Л.А. Громова, В.Ф. Краснопёрова // Школьные технологии. – 2021. – № 4. – С. 3-9.
33. Шевелёва, Н.Н. Естественно-научная грамотность современного педагога в условиях реализации требований обновленных ФГОС / Н.Н. Шевелёва, С.С. Пичугин, С.М. Лесин // Вестник РМАТ. – 2023. – № 2. – С. 92-97.
34. Шевелёва, Н.Н. Читательская грамотность учителя начальной школы как условие развития профессиональной компетенции / Н.Н. Шевелёва, С.С. Пичугин, Л.А. Громова // Интерактивное образование. – 2022. – № 4. – С. 5-7.
35. Яфаева, В.Г. Всероссийские проверочные работы: от планируемых достижений к практическим результатам / В.Г. Яфаева, С.С. Пичугин, // Современный образовательный процесс в начальном общем образовании: опыт, проблемы и перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа, 2021. – С. 111-116.